

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MEHMONXONA VA RESTORANDA MIJOZLAR UCHUN SODIQLIK DASTURINI YARATISH

Raimqulova Marjona

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekistonn Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehmonxona va restoran sanoatida mijozlar sodiqligini oshirish, ularni saqlab qolish va doimiy mijozga aylantirish uchun qo‘llaniladigan sodiqlik dasturlarining mohiyati, turlari va afzalliklari haqida so‘z yuritiladi. Sodiqlik dasturlari orqali korxonalar nafaqat daromadni oshiradi, balki raqobatdoshligini mustahkamlaydi. Maqolada shuningdek, O‘zbekistondagi mehmonxona va restoranlar misolida sodiqlik dasturlarini joriy etishning dolzarbligi va samaradorligi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: mijoz sodiqligi, sodiqlik dasturi, mehmonxona marketingi, restoran menejmenti, mijozlarni saqlab qolish, mijozlar bazasi, raqobat, xizmat sifati

Kirish:

Bugungi kunda xizmat ko‘rsatish sohasida, xususan mehmonxona va restoranlar industriyasida mijozlarni jalb qilishdan ko‘ra ularni ushlab qolish muhimroq hisoblanadi. Chunki doimiy mijozlar korxonada daromadning barqaror manbai sanaladi. Aynan shu sababdan sodiqlik dasturlarining roli ortib bormoqda. Mijozlarga ularning sodiqligi uchun rag‘bat berish orqali, mehmonxonalar va restoranlar o‘z mijoz bazasini kengaytirish, ularni brendga bog‘lash hamda bozordagi raqobatga bardoshli bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritadi.

Asosiy qism:

Sodiqlik dasturi nima?

Sodiqlik dasturi – bu korxonaning o‘z mijozlariga ularning takroriy xaridlari yoki xizmatlardan foydalanishlari uchun ma‘lum imtiyozlar, chegirmalar yoki sovrinlar taqdim etish tizimidir. Bu tizim mijozni rag‘batlantirish orqali uni yana qaytishga undaydi. Mehmonxona va restoranlarda sodiqlik dasturlarining afzalliklari: mijozlarni ushlab qolish: doimiy mijozlar yangi mijozlarga qaraganda ko‘proq foyda keltiradi. Sodiqlik dasturlari ularni saqlab qolishda yordam beradi. Brendga sodiqlikni oshirish: Sodiqlik dasturi orqali mijozda brendga nisbatan ishonch va iliqlik hissi paydo bo‘ladi. Ma‘lumot to‘plash imkoniyati: Dasturlar orqali mijozlarning odatlari, ehtiyojlari haqida tahlil qilish mumkin. Og‘zaki reklama (word-of-mouth): Sodiqlik mijozlar ko‘pincha o‘z tanishlarini ham xizmatdan foydalanishga undaydilar.

Sodiqlik dasturlari turlari: ball to‘plash tizimi: Mijoz har bir xarid uchun ball to‘playdi va keyinchalik ularni chegirma yoki sovg‘alarga almashtiradi. A‘zolik kartalari: mijozga maxsus karta yoki mobil ilova orqali chegirmalar taqdim etiladi. VIP a‘zolik: ma‘lum miqdordan ortiq xarid qilgan mijozlar eksklyuziv xizmatlardan foydalanish huquqiga ega bo‘ladi. Referral (do‘st taklifi) tizimi: mijozlar yangi mijoz olib kelgan taqdirda mukofotlanadilar.

Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar: bugungi kunda ko‘plab restoran va mehmonxonalar mobil ilovalar orqali sodiqlik dasturlarini yuritmoqda. QR-kodli skanerlash, SMS orqali bildirishnomalar, onlayn rezervatsiyalar orqali sodiqlik ballari yig‘ish va boshqa funksiyalar sodiqlik dasturlarini qulaylashtirmoqda.

O‘zbekiston tajribasida sodiqlik dasturlari: o‘zbekistonda so‘nggi yillarda yirik mehmonxonalar va zamonaviy restoranlar ushbu tizimlarni joriy eta boshladi. Misol uchun, ba’zi mehmonxonalar har 5-tashrifda bepul tunash imkonini beruvchi dasturlarni taklif qilmoqda. Restoranlar esa xaridorlar uchun “to‘plaganingizcha yuting” kabi kreativ yondashuvlardan foydalanmoqda.

Sodiqlik dasturlarini yaratishda muvaffaqiyat omillari: sodiqlik dasturini samarali joriy etish uchun quyidagi jihatlarga alohida e‘tibor qaratish zarur: Mijoz ehtiyojlarini chuqur o‘rganish: Har bir korxonaning mijozlari turlicha. Ularning xarid qilish odatlari, yosh toifasi, xizmatga bo‘lgan munosabati sodiqlik dasturi dizaynida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qulaylik va oddiylik: Dastur ishtirokchilari uchun tizim tushunarli va foydalanishga qulay bo‘lishi lozim. Kerakli imtiyozlar avtomatik tarzda yoki bir necha bosqich orqali olinishi kerak. Doimiy yangiliklar: Sodiqlik dasturi bir marotaba ishlab chiqilib, o‘zgarmas bo‘lib qolmasligi kerak. Yangi aksiyalar, mavsumiy takliflar, bayramga oid bonuslar orqali mijoz e‘tibori doimo faol holatda saqlanadi. Shaxsiylashtirish: Mijozlarga yuboriladigan SMSlar yoki takliflar shaxsiy murojaat bilan boshlanishi, tug‘ilgan kunlarda maxsus chegirmalar yoki sovg‘alar berilishi katta ahamiyatga ega.

Mijozni sodiq qilish strategiyalari: sodiqlik dasturlari birgina chegirma bilan emas, balki quyidagi strategiyalar bilan kuchaytiriladi. Emotsional aloqani rivojlantirish: Mijoz xizmatdan faqat material manfaat emas, balki ijobiy hissiy tajriba ham olishi kerak. Bu brend bilan uzoq muddatli aloqani mustahkamlaydi. Jamoatchilik hissi yaratish: Ba’zi restoranlar doimiy mijozlar uchun yopiq tadbirlar yoki “faqat a’zolar uchun” kechalar tashkil qiladi. Bu mijozda o‘zini “maxsus” his qilish hissini uyg‘otadi. Brend elchilarini shakllantirish: Eng faol va sodiq mijozlarga maxsus maqomlar (masalan, "oltin mijoz", "premium do‘st") berib, ularni brend targ‘ibotchisiga aylantirish mumkin. Sodiqlik dasturining iqtisodiy foydasi ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki. Yangi mijoz jalb qilish narxi mavjud mijozni saqlab qolish narxidan 5-7 barobar qimmat bo‘ladi. Sodiq mijozlar o‘rtacha 60-70% ko‘proq xarajat qilishadi. Har 10 ta sodiq mijozdan kamida 3 tasi yangi mijoz olib keladi. Demak, sodiqlik dasturlari uzoq muddatli strategik investitsiya sifatida qaraladi. Mashhur xalqaro tajribalar Hilton Honors: Har bir turar joy uchun ball to‘planadi va ular bilan keyingi safarlar bepul amalga oshiriladi. Starbucks Rewards: Mobil ilova orqali ichimliklar uchun ball yig‘iladi. Shuningdek, tug‘ilgan kunga sovg‘alar, shaxsiy takliflar mavjud. McDonald’s App Loyalty: Doimiy xaridorlar har bir zakaz uchun ball yig‘ib, bepul mahsulotlarga almashtira olishadi.

Bu tajribalar O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan restoran va mehmonxonalar uchun o‘rnak bo‘la oladi. Muammolar va kamchiliklar har qanday tizimda bo‘lgani kabi, sodiqlik dasturlarida ham ayrim xavf va kamchiliklar mavjud. Tizimdan noto‘g‘ri foydalanish: Ba’zi mijozlar yolg‘on ro‘yxatdan o‘tish, bir nechta akkaunt ochish orqali tizimdan suiste‘mol qiladi. Xodimlar befarqligi: Agar xodimlar dastur

mohiyatini tushunmasa, mijozga yetarli axborot bera olmasa, tizim samarasi pasayadi. Moliyaviy yuki: Haddan ortiq ko'p chegirmalar va sovg'alarga moliyaviy zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun dastur dizayni balanslangan va nazoratli bo'lishi lozim. Sodiqlik dasturlarining asosiy g'oyasi – mijozlar bilan individual va doimiy aloqani rivojlantirishdir. Kompaniyalar bu orqali o'z mijozlarini yaxshiroq tushunadi, ularning xarid qilish odatlarini tahlil qiladi va shaxsiy takliflar orqali xizmat sifatini oshiradi. Shu tarzda sodiq mijozlar soni ortadi va kompaniya barqaror daromadga ega bo'ladi.

Sodiqlik dasturlarining ko'plab turlari mavjud. Ularga ball to'plash tizimi, chegirmali kartalar, VIP a'zolik, referal (do'st taklifi) tizimi va boshqalar kiradi. Masalan, mijoz har bir xarid uchun ball to'plab, keyinchalik ularni chegirma yoki sovg'alarga almashtirishi mumkin. Yoki maxsus kartaga ega bo'lgan mijoz doimiy ravishda xizmatlar uchun arzonroq narxlarda xizmat oladi.

Zamonaviy texnologiyalar sodiqlik dasturlarining imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Endi ko'plab kompaniyalar mobil ilovalar orqali mijozlarga shaxsiy takliflar yuboradi, QR-kod orqali bonuslar beradi yoki online hisob orqali to'plangan ballar miqdorini ko'rsatadi. sodiqlik dasturi bu oddiy marketing vositasi emas, balki kompaniya va mijoz o'rtasidagi uzoq muddatli ishonchli munosabatlarni mustahkamlovchi muhim strategik vositadir. To'g'ri tashkil etilgan sodiqlik dasturi mijozni doimiy xaridorga aylantiradi va xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

Xulosa:

Sodiqlik dasturlari mehmonxona va restoranlar uchun nafaqat marketing vositasi, balki barqaror daromad va mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlar qurish vositasi hamdir. Zamonaviy raqobat sharoitida xizmat sifati bilan bir qatorda mijozga individual yondashuv ham muhim. Sodiqlik dasturlari aynan shunday imkoniyatlarni taqdim etadi. O'zbekistonning turizm va xizmat ko'rsatish sohasidagi o'sishini inobatga olgan holda, sodiqlik dasturlarini keng joriy etish bu yo'nalishda salmoqli natijalar beradi. Sodiqlik dasturlari – bu nafaqat oddiy chegirma tizimi, balki xizmat ko'rsatish korxonalarini bilan mijoz o'rtasidagi uzoq muddatli ishonch aloqasini shakllantirish vositasidir. Mehmonxona va restoranlar o'z mijozlariga shaxsiylashtirilgan e'tibor, qulaylik va rag'batlantiruvchi mexanizmlar taklif etish orqali ularning xatti-harakatlarini boshqarishi, sodiqlikni mustahkamlashi va brendga bo'lgan ishonchni oshirishi mumkin.

Bugungi raqobatbardosh muhitda har bir mijoz alohida qadrlanishi kerak, chunki raqib korxonalar istalgan vaqtda uni o'ziga jalb etishga tayyor. Shu sababdan, sodiqlik dasturlari mijozni oddiy iste'molchidan brend targ'ibotchisiga aylantirishda muhim vositaga aylanadi. Bunday tizimlar orqali korxonalar nafaqat barqaror daromadga erishadi, balki o'z bozor ulushini mustahkamlaydi, xizmatlar sifatini doimiy takomillashtirib borish uchun zarur bo'lgan mijoz fikr-mulohazalarini ham to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida, ayniqsa turizm salohiyati yildan-yilga ortib borayotgan bir paytda, mehmonxona va restoranlarda sodiqlik dasturlarining keng tatbiq etilishi iqtisodiy jihatdan ham, mijozlar ehtiyojini qondirish nuqtayi nazaridan ham o'z samarasini beradi. Bozordagi yetakchi o'rinni egallash, xorijiy turistlar va

mahalliy mijozlar sonini ko'paytirish uchun bu yo'nalishda faol va innovatsion yondashuv zarur.

Shu bois, har bir xizmat ko'rsatish subyekti sodiqlik dasturini o'z brend strategiyasining ajralmas qismiga aylantirishi, uni raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilgan holda doimiy ravishda takomillashtirib borishi zarur. Bu esa nafaqat mijoz sodiqligini oshiradi, balki xizmat ko'rsatish madaniyatining umumiy yuksalishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2017). *Marketing for Hospitality and Tourism* (7th ed.). Pearson Education.
2. Lovelock, C. & Wirtz, J. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy* (8th ed.). Pearson.
3. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
4. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma. (2020). *Xizmat ko'rsatish sohasida marketing* / T. Jo'raev, S. Usmonova. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. Mammadova, S. (2022). "Mijozlar sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni." *TDIU Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, 1(2), 112–116.
6. G'ulomov, S. S. (2021). "Restoran va mehmonxona xizmatlarida raqamli transformatsiya va mijozlar bilan aloqalar." *Xalqaro iqtisodiy sharh*, №4, 87–92.
7. Xorijiy tajribalar asosida sodiqlik dasturlarini tahlil qilish. (2023). <https://hospitalitynet.org/> veb-sayti. [Murojaat qilingan sana: 2025-yil 10-may].
8. *UzDaily.uz* – O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasi va turizm bo'yicha yangiliklar va tahliliy maqolalar. [<https://www.uzdaily.uz>]
9. Statista.com – *Loyalty programs in the hospitality industry: Global statistics and trends*. [<https://www.statista.com>] [Murojaat qilingan sana: 2025-yil 9-may]
10. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi rasmiy sayti – www.uzbektourism.uz. Mehmonxona va restoranlar ro'yxati, xizmat ko'rsatish statistikasi.